

JURISPRUDENCE

УГОЛОВНЫЕ НАКАЗАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Гумбатов М.Г.

г. Баку, Азербайджанская Республика

CRIMINAL PUNISHMENTS IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN: CHANGES AND PROSPECTS FOR THEIR IMPROVEMENT

Humbatov M.

Baku City, the Republic of Azerbaijan

Аннотация

В статье автором рассмотрены изменения, происходящие с системой наказаний в действующем Уголовном Кодексе Азербайджанской Республики, даются предложения по ее совершенствованию.

Abstract

In the article, the author examines the changes occurring with the punishment system in the current Criminal Code of the Azerbaijan Republic, and makes proposals for its improvement.

Ключевые слова: Азербайджанская Республика; уголовный закон; наказание; виды наказаний; изменения в системе наказания.

Keywords: The Republic of Azerbaijan; criminal law; punishment; types of punishments; changes in the punishment system.

Главным и единственным источником уголовного законодательства Азербайджанской Республики в настоящее время является Уголовный Кодекс (далее УК АР), принятый 30 декабря 1999 г. и вступивший в законную силу 1 сентября 2000 г. Следует отметить, что проект УК АР, включая систему наказаний, был подготовлен на основе положений новой Конституции страны, принятой 12 ноября 1995 г., с учетом модельного Уголовного Кодекса для государств – участников Содружества независимых государств (СНГ), принятого Постановлением Межпарламентской Ассамблеи этой организации от 17 февраля 1996 г. При разработке законопроекта наряду с другими положениями были также учтены и наказания, входящие в УК Азербайджанской ССР 1960 года, приняты к сведению криминогенная обстановка, динамика и структура преступности в стране на тот период.

Из рекомендованных модельным УК мер государственного принуждения, за исключением ограничения свободы досуга несовершеннолетнего, ареста и смертной казни, которая была отменена в Азербайджанской Республике Законом от 10 февраля 1998 г., в УК АР были включены одиннадцать наказаний, а также два новых дополнительных вида наказания в виде выдворения за пределы Азербайджанской Республики и лишения права управлять транспортным средством. В действующий УК АР, по сравнению с УК 1960 г., не вошли наказания в виде общественного порицания, увольнения с должности, лишения родительских прав, направления в воспитательно-трудовое профилакторию, а также ссылка и высылка, которые были исключены из уголовного закона еще в октябре 1992 г.

За прошедшие годы УК АР, как и другие законодательные акты страны, был в значительной степени усовершенствован и модернизирован. Так, к 1 июня 2024 г. УК АР, с принятыми в 2000–2023 гг. и первой половине 2024 года 167 законами, подверглась более чем тысячи пятисот различным, в том числе и редакционным изменениям. В девятую главу УК АР, регламентирующую понятие, цели и виды наказаний, и состоящую из семнадцати статей, также были внесены тридцать семь различных поправок, тридцать один из них касались различных видов наказания. Следует отметить, что самое большие изменения в УК АР, связанные с наказаниями, были внесены Законом от 20 октября 2017 г. За истекшее время нормы, касающиеся непосредственно наказаний, были дополнены шестью новыми статьями, исключены четыре статьи, двенадцать статей были даны в новой редакции. Законами от 31 мая 2011 г. и 7 марта 2012 г. из УК АР были исключены два вида наказаний: ограничение свободы и конфискация имущества. Но 20 октября 2017 г. в систему наказаний было возвращено ограничение свободы, но уже под другим содержанием и условиями применения [1, с. 196–209]. Таким образом, в настоящее время соответствующая глава УК АР состоит из 16 статей. Согласно ст. 42 УК АР, в систему наказания входят всего двенадцать ее видов, из них, семь основные (общественные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы), две из которых могут быть назначены как в качестве основного, так и дополнительно вида

наказания (штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью), а также три, применяемые только в качестве дополнительного наказания (лишение права управлять транспортным средством, лишение специального, воинского или почетного звания и государственных наград и принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики).

Анализируя за более чем двадцати трех лет нахождения УК АР в действии изменения, связанные с наказаниями, нужно отметить, что кроме содержания в дисциплинарной воинской части и новой редакции ограничения свободы, которая стала применяться с 15 апреля 2018 г., все другие виды наказаний подверглись различным преобразованиям. Наибольшие перемены претерпели наказания в виде штрафа, общественных работ, выдворения за пределы Азербайджанской Республики. В связи с этим, считаем целесообразным первоначально проанализировать новации в содержании и редакции указанных трех наказаний, а потом рассмотреть изменения, произошедшие в других видах мер государственного принуждения, предусмотренные в УК АР.

Штраф. В первоначальной редакции размер штрафа в зависимости от тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного был определен от ста до пяти тысяч минимальных размеров месячной заработной платы, потом в конце декабря 2000 г. он был заменен на условные финансовые единицы (в то время одна условная финансовая единица в Азербайджанской Республике равнялась к 5500 манатам, а после проведения деноминации денежной единицы страны в октябре 2005 г. – 1 манату 10 копеек).

Согласно изменению от 2 июля 2001 г., в отличие от первоначальной редакции, штраф другими видами наказаний стал заменяться только при установлении злостного уклонения от его уплаты.

Законом от 6 ноября 2007 г. размер штрафа был увеличен от пяти тысяч до десяти тысяч условных финансовых единиц, а с 16 мая 2008 г. был установлен в размере до десяти тысяч манатов. Потом, с 31 мая 2011 г. назначение штрафа предусматривалось от однократного до десятикратного размера причиненного в результате преступления вреда (полученного дохода). А в связи с изменением от 31 мая 2017 г., размер штрафа был увеличен до двадцати тысяч манатов, а после 1 мая 2020 г. штраф может быть назначен и в размере до ста процентов стоимости причиненного ущерба.

Штраф для несовершеннолетних вначале был определен в размере от тридцати до трехсот условных финансовых единиц, впоследствии законом от 16 мая 2008 г. он был увеличен до шестисот манатов.

Общественные работы. Законом от 13 июня 2008 г. круг лиц, которым не назначались общественные работы, был расширен и в соответствующий список были включены несовершеннолетние с ограниченными возможностями здоровья. Измене-

нием от 2 ноября 2012 г. продолжительность общественных работ была существенно увеличена, т. е., срок «от шестидесяти до двухсот сорока часов» был заменен на «от двухсот сорока до четырехсот восьмидесяти часов», а для несовершеннолетних – «от сто шестидесяти до трехсот двадцати часов». Законом от 6 мая 2016 г. был изменен порядок учета общественных работ при замене их лишением свободы: восемь часов общественных работ стал учитываться как один день лишения свободы.

В связи с новыми дополнениями от 20 октября 2017 г. в ст. 47 УК АР снова был расширен круг лиц, которым не назначаются общественные работы. Это – мужчины, самостоятельно воспитывающие детей до трехлетнего возраста и являющимися единственными родителями, а также курсанты образовательных учреждений специального назначения, занимающихся подготовкой военнослужащих. Одновременно, в целях расширения практики применения общественных работ к женщинам, имеющим на иждивении детей, возраст последних был снижен с восьми до трех лет. Была исключена норма, касающаяся полномочия определения мест и видов общественных работ для осужденных местными органами исполнительной власти. Это право перешло к Кабинету Министров страны, который своим постановлением от 17 октября 2017 г. № 438 утвердил Правила определения мест и виды общественных работ [2, с. 217–221]. Также произошли изменения с заменой общественных работ другими видами наказаний. Так, в случае злостного уклонения осужденного от отбывания общественных работ, суд сейчас может заменить его не только лишением свободы, но и ограничением свободы. При этом срок выполнения осужденным общественных работ учитывается при определении наказания в виде лишения свободы на определенный срок из расчета один день ограничения свободы – четыре часа или один день лишения свободы – восемь часов общественных работ.

В соответствии с изменениями от 1 мая 2020 г., общественные работы уже не применяются ко всем военнослужащим. А Законом от 29 июня 2020 г. на лиц, осужденных к общественным работам, были возложены новые дополнительные обязанности. Так, они должны в местах исполнения общественных работ носить при себе средства электронного контроля и обслуживать их с целью поддержания в рабочем состоянии.

Наконец, согласно изменению от 22 июня 2021 г., общественные работы уже не назначаются лицам до 18 лет, имеющим инвалидность.

Принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики. Согласно изменениям от 2 июля 2001 г., принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики, в отличие от первоначальной редакции, уже стало применяться за совершение всех категорий преступлений, т. е., и за деяния, которые не представляют большой общественной опасности и за менее тяжкие преступления, а также и в отношении лиц без гражданства.

В связи с принятием в Азербайджанской Республике Миграционного Кодекса, Законом от 13 декабря 2013 года были внесены существенные изменения в редакцию ст. 52 УК АР. Согласно новой редакции, суд может назначать принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики уже всем иностранцам и лицам без гражданства при осуждении их к лишению свободы на срок свыше одного года. Это дополнительное наказание исполняется после отбытия основного наказания. А лицам, осужденным к лишению свободы на срок менее одного года, а также к наказаниям, не связанным с лишением свободы, выдворение может назначаться с учетом ст. 58 УК АР, т. е., с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в том числе обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Одновременно был расширен круг лиц, которым наказание в виде принудительного выдворения за пределы Азербайджанской Республики не применяются. Кроме ранее установленных лиц, иммунитет от неприменения этого вида наказания получили осужденные, выдворение которых противоречит интересам обеспечения национальной безопасности страны. А инвалиды второй группы, а также лица, на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, не являющиеся гражданами Азербайджанской Республики, потерявшие имеющийся у них иммунитет. А также в вышеуказанную статью была добавлена новая норма, согласно которой, право на въезд в Азербайджанскую Республику лица, в отношении которого применено наказание в виде принудительного выдворения за пределы Азербайджанской Республики, ограничивается до погашения или снятия с него судимости.

Лишение права управлять транспортным средством. Законом от 20 октября 2015 г. ст. 45 УК АР дополнена новой нормой, которая определила сроки исчисления этого вида дополнительного наказания, в случае его назначения наряду с основными наказаниями в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части, или другим основным наказанием, а также при условном осуждении. Установлено, что в случае назначения лишения права управлять транспортным средством в качестве дополнительного вида наказания к содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы, его исполнение начинает исчисляться после отбытия указанных основных видов наказания. А в случае назначения этого вида наказания в качестве дополнительного к другим основным наказаниям, а также при условном осуждении, его срок исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу.

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 20 октября 2015 г. в ст. 46 УК АР добавлена новая норма, которая определила сроки исчисления этого наказания в качестве дополнительного при назначении его к лишению свободы,

содержанию в дисциплинарной воинской части, другим основным наказаниям, а также при условном осуждении. Установлено, что в случае назначения лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в качестве дополнительного вида наказания к содержанию в дисциплинарной воинской части или лишению свободы, его исполнение начинает исчисляться после отбытия указанных видов основного наказания. А в случае назначения этого вида наказания в качестве дополнительного к другим основным наказаниям, а также при условном осуждении его срок исчисляется с момента вступления приговора суда в законную силу.

Лишение специального, воинского или почетного звания и государственных наград. Для приведения ст. 48 УК АР в соответствие с положениями Конституционного Суда Азербайджанской Республики, содержащимися в постановлении пленума от 23 июля 2004 г. и 25 июля 2013 г., Законом от 20 октября 2017 г., соответствующая норма дана в новой редакции, частично изменен порядок применения этого дополнительного наказания. В отличие от первоначальной редакции, решение о лишении осужденного специального или воинского звания, либо награды, выданных другим государственным органом, в настоящее время принимает суд, и он сам обращает его к исполнению.

Исправительные работы. В связи с исключением, а потом и возвращением в систему наказания ограничения свободы, был изменен порядок исчисления отбытия срока исправительных работ при его замене другим видом наказания. Согласно последней редакции, в случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание лишением свободы из расчета один день ограничения свободы за два дня исправительных работ, один день лишения свободы за четыре дня исправительных работ.

Ограничение по военной службе. Законом от 20 октября 2017 г. в ст. 50 УК АР была включена новая норма, согласно которой ограничение по военной службе не применяется к военнослужащим срочной действительной военной службы и курсантам образовательных учреждений специального назначения, подготавливающих военнотружущих.

Лишение свободы на определенный срок. Законом от 30 мая 2014 г. максимальный срок лишения свободы, а также при частичном или полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений и приговоров, были увеличены на пять лет. В настоящее время согласно ст. 55 УК АР, максимальный срок лишения свободы, а также при частичном или полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений составляет двадцать лет, а по совокупности приговоров - двадцать пять лет.

Пожизненное лишение свободы. Законом от 20 октября 2017 г. на пять лет был снижен назначаемый срок лишения свободы при условно-досроч-

ном освобождении от пожизненного лишения свободы. Этот срок в настоящее время составляет не более десяти лет.

Анализируя практику применения судами наказаний в Азербайджанской Республике, хотели бы отметить, что лидирующее положение в течении многих лет занимает лишение свободы на определенный срок. Так, согласно информации Государственного комитета по статистике Азербайджанской Республики, только за последние семь лет (2017–2023 гг.) судами страны были всего осуждены около 97 тыс. лиц [3]. Из них 54,3 % были приговорены к лишению свободы, на втором месте находился ограничение свободы, с показателем 20,7 %, хотя это наказание стало вновь применяться чуть более шести лет назад. На третьем месте наказание в виде штрафа – 8,7 %, а на четвертом месте стоял исправительные работы – 5,9 %. К сожалению, пока очень низка практика назначения общественных работ. Так, за вышеуказанные годы к этому виду наказания было осуждено около 900 лиц, что составляет 0,9 % от общего количества лиц, подвергнутых наказанию. Следует отметить, что наказания, применяемые только в отношении военнослужащих, т. е., ограничение по военной службе и содержание в дисциплинарной воинской части, тоже применялись в очень незначительном количестве. Также крайне низок процент назначения, особенно в качестве основного, наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. А самый строгий вид наказания – пожизненное лишение свободы применяется только в исключительных случаях. Особенно, за последние несколько лет, т. е., в 2017–2023 гг. отмечается их снижение, количество которых ежегодно составлял от трех до семи приговоров.

Следует отметить, что в Азербайджанской Республике за последние годы наблюдается высокий процент применения судами лишения свободы, в особенности за преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления. И как следствие, количество осужденных в пенитенциарных учреждениях имеет тенденцию к росту и прослеживается их перезагруженность. Такое положение дел вызвало серьезную обеспокоенность у Президента Азербайджанской Республики и для изменения ситуации им был подписано распоряжение от 10 февраля 2017 г. "Об усовершенствовании деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизации политики назначения наказания, расширении применения альтернативных мер наказаний и процессуального принуждения, не связанных с изоляцией от обществ", в котором компетентным государственным органам были даны соответствующие поручения, а судам рекомендации по широкому использованию альтернатив к лишению свободы.

Следует отметить, что за прошедший период для выполнения распоряжения главы государства был осуществлен комплекс законодательных, организационных, институциональных и других практических мер. Был значительно гуманизировано

уголовный закон страны в этой части, и в него внесены существенные изменения. В основном, задачи, вытекающие из распоряжения главы государства, были выполнены и достигнуты определенные позитивные результаты [4, с.12–13]. Но вместе с тем, пока не удалось уменьшить численность осужденных, отбывающих наказания в виде лишения свободы, в том числе до рекомендуемого Советом Европы показателя на сто тысяч населения, указанные в исследованиях SPACE I (статистические данные по уголовной статистике в государствах-членах СЕ), которые ежегодно проводит Лозаннский университет. Так, согласно информации SPACE I – 2023, на 31 января 2023 г., Азербайджанская Республика по количеству лиц, лишенных свободы, входила в первую тройку после Турции и Грузии, с результатом 243,3 на сто тысяч населения страны, что более чем в два раза больше желаемого среднего показателя для государств входящих в Совет Европы [5].

К сожалению, также пока не снижается и применение наказания в виде лишения свободы судами. Так, только за последние 2021–2023 годы, доля его назначения в общей массе обвинительных приговоров ежегодно составляло довольно ощутимую часть, а именно 57–58 % [6, р. 92]. Хотя серьезных оснований для такого жесткого реагирования судами на преступность в стране не имеется. Так, в Азербайджанской Республике за указанный период рост тяжких и особо тяжких, а также насильственных преступлений не был отмечен. По официальной информации Министерства внутренних дел страны, за последние несколько лет (2017–2023 гг.) из зарегистрированных в Азербайджанской Республике преступлений, более 80 % являются деяниями, не представляющими большой общественной опасности, и менее тяжкими преступлениями.

Для изменения сложившейся ситуации по уменьшению как приговоров с лишением свободы, так и количества лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, нами уже были предложены принятие ряда дополнительных мер, в том числе и по дальнейшей гуманизации соответствующего законодательства [4, pp. 20–22]. Одновременно, с учетом законодательства зарубежных стран, и исходя из предложений, содержащихся в научных трудах ученых – пенологов и в наших ранее опубликованных статьях, посвященных уголовным наказаниям в Азербайджанской Республике, считаем целесообразным дальнейшее совершенствование регламентации системы наказаний в УК АР. Так, по **штрафу** (ст. ст. 44, 85 УК АР), было бы желательно:

- внести дополнение о том, что при назначении штрафа, наряду с другими обстоятельствами, должно учитываться и имущественное положение семьи осужденного;

- установить его размеры строго дифференцированно, в зависимости от тяжести совершенного деяния – по категориям преступлений;

- предусмотреть назначение его также в размере дневных ставок или заработка в днях, неделях и месяцах;

– предоставить возможность взыскания штрафа с родителей или законных представителей несовершеннолетнего осужденного, но с обязательного их согласия;

– отменить возможность замены штрафа лишением свободы;

– определить порядок исчисления сроков штрафа при замене с другими видами наказаний, а также при частичном или полном сложении его с другими наказаниями по совокупности преступлений и совокупности приговоров, в зависимости от размера штрафа [7, с. 139–149].

По поводу **наказания в виде лишения права управлять транспортным средством** (ст. 45 УК АР), считаем необходимым:

– назначать его и за нарушение правил безопасности движения и правил эксплуатации железнодорожного, водного и воздушного транспорта [8, с. 52–57];

– установить ответственность за злостное уклонение от исполнения требований приговора. Такая отсылочная норма включена в ст. 158 Кодекса по исполнению наказаний Азербайджанской Республики (далее КИН АР), но ее необходимо перенести и в УК АР, а также конкретизировать форму замены. Одновременно, в ст. 45 УК АР добавить положение о том, что при осуждении лица за злостное неисполнение требований приговора суда о лишении права управлять транспортным средством, ему наряду с основным наказанием, также дополнительно применяется наказание в виде лишения права управления транспортным средством. Это позволит исключить возможность избежать осужденным лишения прав на управление транспортным средством.

Касательно наказания **в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью** (ст. 46 УК АР), следовало бы:

– установить ответственность за злостное уклонение от исполнения требований приговора. Такая отсылочная норма включена в ст. 33 КИН АР, но ее необходимо перенести и в УК АР, а также конкретизировать форму замены;

– предусмотреть возможность замены наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью наказаниями в виде исправительных работ или ограничения свободы, а также обязательным назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или лишения права заниматься определенной деятельностью на тот же срок, от отбытия которого осужденный злостно уклоняется. Это позволит исключить возможность осужденным, ранее лишенным права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, избежать соответствующих ограничений [9, с. 68–74].

Относительно **лишения специального, воинского или почетного звания и государственных наград** (ст. 48 УК АР), предлагаем внести в редакцию статьи дополнение в виде применения этого

вида дополнительного наказания к государственным служащим, имеющим квалификационные разряды (т. е., классные чины). Квалификационный разряд государственного служащего в Азербайджане, наряду с лицами, имеющими воинские и специальные звания, предоставляет ему право на получение льгот, т. е., дополнительной надбавки к заработной плате и в последующем он также участвует и в формировании окончательной суммы пенсионного капитала и определении размера трудовой пенсии.

В отношении **исправительных работ** (ст. ст. 49 и 85 УК АР) считаем необходимым:

– ввести запрет на назначении его лицам, признанным инвалидами второй группы, достигшим пенсионного возраста, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства;

– уменьшить удержание из заработка осужденных несовершеннолетних в доход государства до десяти процентов;

– при злостном уклонении от отбывания наказания его заменять только ограничением свободы [10, с. 103–113].

В связи с наказаниями **в виде ограничения по военной службе и содержания в дисциплинарной воинской части в Азербайджанской Республике** (ст. ст. 50 и 54 УК АР), следует установить ответственность за уклонения от отбывания этих наказаний и порядок замены их другими видами наказаний, в том числе с лишением свободы [11, с. 206–209].

Остановившись на **наказании в виде принудительного выдворения за пределы Азербайджанской Республики** (ст. 52 УК АР), предлагаем с учетом реалий настоящего времени, растущие в мире вызовы и угрозы национальной безопасности, обеспечения защиты от возможных преступных посягательств со стороны иностранцев и граждан без гражданства, во избежание ряда сложностей, возникающих в ходе исполнения наказаний в отношении этих лиц, а также непростых, довольно длительных процедур при передаче этой категории осужденных для отбывания наказания другим государствам, применять это наказание и в качестве **основного наказания**. Было бы целесообразно, сузить существующий список лиц, которым не применяется принудительное выдворение, также ужесточить ограничения, связанные с правом въезда в Азербайджанскую Республику, в зависимости от тяжести совершенного преступления [12, с. 250–255]. В связи с изложенным, соответствующую статью предлагаем дать в следующей редакции:

«52.1. Принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики назначается в отношении иностранцев и лиц без гражданства в качестве как основного, так и дополнительного вида наказания.

52.2. Принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики в качестве основного наказания назначается при осуждении лица за

преступления, не представляющие большой общественной опасности, и за менее тяжкие преступления. С учетом обстоятельств, указанных в ст. 58.3 настоящего Кодекса, и нецелесообразности пребывания осужденного на территории Азербайджанской Республики, принудительное выдворение может применяться и за тяжкие преступления.

52.3. Принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики в качестве дополнительного наказания назначается при осуждении лица за тяжкие и особо тяжкие преступления к лишению свободы.

52.4. Принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики не назначается лицам:

52.4.1. состоящим в браке с гражданином (гражданкой) Азербайджанской Республики к моменту вступления приговора к законную силу, но с обязательным согласием супруги (супруга), о неприменении указанного вида наказания к осужденному;

52.4.2. один из родителей которых является гражданином (гражданкой) Азербайджанской Республики;

52.4.3. на иждивении которых находятся несовершеннолетние дети, а также недееспособные, признанные инвалидами первой и второй группы дети, являющиеся гражданами Азербайджанской Республики;

52.4.4. в отношении которых имеются достаточные основания предполагать, что они будут подвергаться пыткам или преследованиям в стране куда придут после выдворения;

52.4.5. выдворение которых противоречит интересам обеспечения национальной безопасности страны.

52.5. Лицам, осужденным за преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления, в отношении которых было применено наказание в вид принудительного выдворения за пределы Азербайджанской Республики, ограничивается право въезда в страну после погашения судимости в течении десяти лет, осужденным за тяжкие преступления - в течении пятнадцати лет, а к лицам, осужденным за особо тяжкие преступления – бессрочно.

52.6. При возникновении противоречия между статьями 52.2 и 52.4 настоящего Кодекса и межгосударственными договорами, участницей которых является Азербайджанская Республика (исключая Конституцию Азербайджанской Республики и акты, принятые путем референдума), применяются международные договоры».

Применительно к **ограничению свободы** (ст. 52–1 УК АР), предлагаем:

– снизить максимальный пятилетний срок наказания на год, назначить его в зависимости от тяжести совершенного преступления: за преступления не представляющие большой общественной опасности – до двух лет, за менее тяжкие преступления – до трех лет, а за тяжкие преступления – до четырех лет;

– для обеспечения оперативности, снижения занятости судей по принятию решений об изменении места жительства осужденного по основаниям, предусмотренным в законодательстве, передать решение этого вопроса чиновнику – исполнителю по probation [1, с. 196 – 209].

Насчет **пожизненного лишения свободы** (ст. 57 УК АР), рекомендуем снизить на пять лет необходимый срок для рассмотрения вопроса по условно-досрочному освобождению или замены наказания на лишение свободы на определенной срок в отношении лиц, отбывающих пожизненного лишения свободы и установить его в двадцать лет [13, с. 13–18, 14, с. 249–260].

Что же касается наказания **в виде общественных работ** (ст. 47 УК АР), для расширения практики его применения судами призываем увеличить в санкциях статей Особенной части УК АР это альтернативное к лишению свободы наказание, назначаемое за преступления, не представляющие большой общественной опасности, и за менее тяжкие преступления [15, с. 49–54].

Предполагаем, что предложенные нами изменения в УК АР, в особенности связанные с альтернативными наказаниями, могут способствовать снижению практики назначения судами Азербайджанской Республики наказания в виде лишения свободы и окажут содействие уменьшению количества лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях. По нашему мнению, для повышения эффективности уголовных наказаний, решения вопросов и трудностей, возникающих на практике при их исполнении, следует также совершенствовать и механизмы их реализации [16, pp. 8, 17, с. 82–83]. При принятии вышеуказанных предложений, будет необходимо внести изменения и в другие статьи УК, а также в соответствующие статьи Уголовно-Процессуального Кодекса, КИН АР и в ряд других законов Азербайджанской Республики.

Одновременно считаем, что для облегчения процесса всестороннего изучения практики назначения наказаний, оказания содействия проведению глубоких анализов, а также осуществления фундаментальных научных исследований по применению наказаний в Азербайджанской Республике, было бы целесообразно совершенствовать действующую форму официальной судебной статистики, посвященной преступности и правонарушениям в стране, путем расширения и включения в нее данных о всех назначенных судами мер государственного принуждения, в том числе, информацию о дополнительных наказаниях и иных мерах уголовно-правового характера.

Список литературы

1. Гумбатов М. Г. Наказание в виде ограничение свободы в Азербайджанской Республике // Теоретические и практические проблемы развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом: сб. материалов Междунар. науч.- практ. конф. – Рязань, 2018. Т. 1. С. 196–209.

2. Гумбатов М. Г. Наказание в виде общественных работ в Азербайджанской Республике // *Человек: преступление и наказание*. 2017. Т. 25. № 1. С. 49–54.
3. https://www.stat.gov.az/course/crimes/009_xls.
4. Гумбатов М. Г. Причины роста численности лиц, лишенных свободы в Азербайджанской Республике и возможные пути ее снижения // *Journal Annali d'Italia* – 2024 – № 56. С. 12–24.
5. <https://wp.unil.ch/space>.
6. “Azerbaijan in figures “Statistical yearbook/2024. State Statistical Committee of the Azerbaijan. Baku, 2024. 194 pp.
7. Гумбатов М. Г. Наказание в виде штрафа в Азербайджанской Республике // *Уголовно-исполнительная политика и проблемы исполнения наказаний: сб. материалов Междунар. науч.-прак. конф.: (Рязань, Академия Права и Управления ФСИН России, 22–23 ноября 2016 г.)*. – Рязань, 2016. Т. 1. С. 139–149.
8. Гумбатов М. Г. Наказание в виде лишения права управлять транспортным средством в Азербайджанской Республике // *«Преступление, наказание, исправление»: сб. вступлений и тезисов участников IV Пенитенциарного Форума (Рязань, Академия Права и Управления ФСИН России)*. – Рязань, 2019. Т. 1. С. 52–57.
9. Гумбатов М. Г. Наказание в виде лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в Азербайджанской Республике // *Уголовно-исполнительное право*. – 2020. – Т. 15. № 1. – С. 68–74.
10. Гумбатов М. Г. Наказание в виде исправительных работ в Азербайджанской Республике // *«Преступление, наказание, исправление»: сб. вступлений и тезисов участников III Пенитенциарного Форума: (Рязань, Академия Права и Управления ФСИН России)*. – Рязань, 2017. Т. 1. С. 103–113.
11. Гумбатов М. Г. Наказания в виде ограничения по военной службе и содержания в дисциплинарной воинской части в Азербайджанской Республике // *Уголовно-исполнительное право*. – 2017. – Т. 25 (1–4), № 2. – С. 206–209.
12. Гумбатов М. Г. Наказание в виде принудительного выдворения за пределы Азербайджанской Республики // *«Преступление, наказание, исправление»: сб. вступлений и тезисов участников II Пенитенциарного Форума (Рязань, Академия Права и Управления ФСИН России)*. – Рязань, 2015. Т. 4. С. 250–255.
13. Гумбатов М. Г. Пожизненное лишение свободы в Азербайджанской Республике и некоторые проблемы его исполнения // *Законность*. Баку, 1999. № 3, С. 13–18.
14. Гумбатов М. Г. Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы в Азербайджанской Республике // *Уголовное политика и преступность и в Европе. Уголовное право и преступность. Развитие в Средней и Восточной Европе. Германия, Бохум. «Доктор Н. Брокмайер»*. 2004. Т. 1. С. 249–260.
15. Гумбатов М. Г. Новеллы в законодательстве Азербайджанской Республики, связанные с уголовным наказанием в виде общественных работ // *Уголовно-исполнительное право*. – 2018. – Т. 14(1–4), № 2. – С. 217–221.
16. Humbatov M. Continued reform of the penitentiary system of the Republic of Azerbaijan in 2016–2022, prospects of its development. // *Journal Scientific discussion*. – 2023 – V.1 (77).
17. Уголовно-исполнительное право Российской Федерации и Азербайджанской Республики. Общая часть: учебник для бакалавриата и специалитета / Под ред. А.П. Скибы и М.Г. Гумбатова. – Рязань: Академия ФСИН России, 2023. – 342 с.